

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ПРЕДРАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ РТА**Ережепов Б.Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** Настоящая работа посвящена исследованию стоматологического статуса пациентов с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки рта. Оценить состояние полости рта у больных с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки рта, выявить особенности клинической картины и определить факторы риска развития злокачественных новообразований является актуальной проблемой современной стоматологии.*

***Ключевые слова:** предраковые заболевания, полость рта, гигиенический индекс, пародонт, злокачественные образования.*

RESULTS OF DENTAL STATUS ASSESSMENT IN PATIENTS WITH PRECANCEROUS DISEASES OF THE ORAL MUCOSA**Yerezhopov B.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** The present work is devoted to the study of the dental status of patients with precancerous diseases of the oral mucosa. To assess the condition of the oral cavity in patients with precancerous diseases of the oral mucosa, to identify the features of the clinical picture and to identify risk factors for the development of malignant neoplasms is an urgent problem of modern dentistry.*

***Key words:** precancerous diseases, oral cavity, hygienic index, periodontal disease, malignant tumors.*

ОҒИЗ ШИЛЛИҚ КАВАТИНИНГ РАКОЛДИ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА СТОМАТОЛОГИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ**Ережепов Б.Б.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу иш оғиз шиллиқ каватининг раколди касалликлари бўлган беморларнинг стоматологик ҳолатини ўрганишга бағишланган. Оғиз шиллиқ қаватининг раколди касалликлари бўлган беморларда оғиз бўшлигининг ҳолатини баҳолаш, клиник кўришининг хусусиятларини аниқлаш ва ёмон сифатли ўсмаларнинг ривожланиши учун хавф омилларини аниқлаш замонавий стоматологиянинг долзарб муаммоси ҳисобланади.*

***Калим сўзлар:** раколди касалликлар, оғиз бўшлиғи, гигиеник индекс, пародонт, хавфли ўсмалар.*

Актуальность темы. Проблема высокой распространенности и низкой обращаемости за стоматологической помощью, а также не всегда эффективное лечение заболеваний слизистой оболочки рта (СОР) является одной из приоритетных задач не только науки, но и практики [1, 7, 8, 23].

Актуальность этой темы обусловлена увеличением доли предраковой патологии в структуре стоматологической заболеваемости и составляет от 15,2% до 49,1%, характеризуется тенденцией к «омоложению», неблагоприятно сказывается на пищеварительном процессе, способствует снижению резистентности организма, приводит к значительным изменениям зубочелюстной системы, негативно влияет на психоэмоциональную сферу больного тем самым, ухудшая качество жизни [2, 7, 18, 19, 24, 25].

Особенности этиологии и патогенеза, отсутствие четкой клинической картины, присущей конкретной нозологической форме предраковых заболеваний СОР, склонность к затяжному течению, а также ограниченные возможности существующих и применяемых методов диагностики вызывают у врачей практического здравоохранения трудности при постановке диагноза, приводят к диагностическим неудачам, утяжелению течения патологических процессов, сокращению сроков их ремиссии и прогрессированию

При оценке стоматологического статуса в основной группе пациентов с предраковой патологией СОР распространенность кариеса составила 100%, то есть каждый обследованный имел хотя бы один из признаков поражения зубов (кариозные, пломбированные или удаленные зубы), средние значения индекса КПУ составили $18,4 \pm 0,02$. Следует отметить, что в структуре индекса преобладал ком-

поинент «У»: 63,3% пациентов имели частичную потерю зубов, 12,7% обследованных () – полное отсутствие зубов. Только у 24,0% больных с предраковой патологией СОР не было удаленных зубов. Статистически значимо КПУ отличалось лишь у пациентов с язвой СОР по отношению с пациентами КПЛ. Обобщенные данные индексной оценки состояния полости рта отражены в таблице 1.

Таблица 1.

Значения показателей индексной оценки стоматологического статуса у пациентов с предраковой патологией СОР

Патология		КПУ	УИГР, баллы	РМА, %	СРITN
Предраковая патология (все нозологии)		17 [14; 21]	2.19 [1.87; 2.50]	25 [20; 36]	2 [2; 2]
Предраковая патология (по нозологиям)	Лейкоплакия	17 [15; 21]	2.20 [1.90; 2.57]	22 [20; 33]	2 [2; 2]
	КПЛ	17 [14; 21] *	2.16 [1.89; 2.50]	30 [20; 36]	3 [2; 3]
	Хроническая язва	16 [12; 18]	2.10 [1.79; 2.40]	22 [12; 32]	2 [1; 2]

Примечания: значения представлены в виде Ме [Q1; Q3], где Ме – медиана, Q1 и Q3 – первый и третий квартили, соответственно.

* - статистически значимые ($p < 0,05$) различия по сравнению с пациентами с язвой СОР.

При оценке уровня гигиены полости рта выявлено, что вне зависимости от вида предракового заболевания у обследованного контингента пациентов гигиена полости рта была ниже показателей нормы. Значение упрощенного индекса гигиены полости рта – ИГР-У (ОHI-S) в среднем в группе составило $2,35 \pm 0,01$ балла, что соответствует неудовлетворительному уровню гигиены (рисунок 1 а). Статистической разницы при внутригрупповом сравнении не было выявлено.

Рисунок 1. Оценка индексов УИГР (а) и РМА (б) у пациентов с предраковыми заболеваниями СОР.

Оценку воспалительных проявлений в тканях пародонта у всех больных исходно и в динамике проводили путем определения индексов РМА и потребности в лечении болезней пародонта (СРITN) (Рисунок 1 б).

При анализе распространенности воспалительных заболеваний пародонта у лиц с предраковой патологией выявлены следующие результаты: 88,3% пациентов имели признаки хронического воспаления в пародонте (кровоточивость, цианотичность и отечность десневого края) (рисунок 2).

Рисунок 2. Распространенность ВЗП у лиц с предраковыми заболеваниями СОР.

Значения индекса РМА у пациентов в группе с предраковой патологией в среднем составили 25% [20; 23], что соответствует преимущественно легкому уровню воспаления в пародонте. При внутригрупповом сравнении в подгруппе пациентов с КПЛ значения данного показателя были статистически выше на 8 баллов, чем в подгруппе «лейкоплакия» и «декубитальная язва» и составили 30% ($p < 0,05$). При этом у 91,05% пациентов данной подгруппы зарегистрирован КПЛ-ассоциированный хронический пародонтит, заболеваниями пародонта в подгруппе с лейкоплакией страдали 82,2% пациента, в подгруппе с декубитальной язвой – 60% (рисунок 2,3.).

Интерпретация результатов индекса СРІТN демонстрировала, что в целом пациентам основной группы было необходимо проведение комплексного пародонтологического лечения, которое включало проведение профессиональной гигиены полости рта, обучение индивидуальной рациональной гигиене, консервативную медикаментозную терапию и хирургические методы лечения по показаниям, так как у 32% было выявлено наличие пародонтальных карманов до 4-5 мм. Средние значения по группе показателя СРІТN составили 2 [2; 2], при этом наименьшие его значения регистрировались у больных с декубитальной язвой 2 ДИ [1; 2], наибольшие – у пациентов с КПЛ 2 ДИ [2; 3].

Рисунок 3. Пациент Н., 60 лет. КПЛ-ассоциированный пародонтит.

Участие инфекционного фактора и хронического воспаления тканей пародонта в патогенезе предраковых заболеваний СОР и канцерогенезе показано многими исследователями. Некоторые бактериальные токсины могут провоцировать мутагенез и повреждение ДНК [3,18, 22, 23].

Рисунок 4. Пациент Г., 32 год. Десквамативный гингивит, КПЛ атипичная форма.

Результаты оценки ортопедических конструкций и гальванометрии. По результатам обследования пациентов с предраковым заболеваниями СОР у 83,3% пациентов (имели частичную потерю зубов и 38 больных (12,7%) имели полную потерю зубов. Установлено, что различные виды дентальных протезов имели 81,6% пациентов, 18,4% пациента имели невосстановленные дефекты зубного ряда. При оценке ортопедических конструкций учитывался вид протеза (съёмный, несъёмный), тип фиксации, материал (металлы и сплавы, пластмасса, керамика, комбинированный тип), по возможности срок давности установки, наличие элементов коррозии, краевое прилегание, травматизация СОР. В результате обследования получены следующие данные: несъёмные зубо-протезные конструкции выявлены у 71,6% пациентов, частичные съёмные – у 28,4%, полные съёмные – у 16,6%. При анализе полученных результатов зарегистрировано, что самым распространённым видом ортопедической конструкции у больных с предраковыми заболеваниями СОР являлись штампованные протезы из нержавеющей стали без напыления - у 19,9% пациентов, с покрытием из нитрида титана - 14,5%, литые кобальтохромовые мостовидные протезы и коронки - 7,0), металлокерамические коронки и мостовидные протезы из кобальтохромового сплава – 15,6%; бюгельные протезы из неблагородных металлов – у 6,0 %; пластмассовые пластиночные протезы с кламмерным типом фиксации – 16,6% (рисунок 5 а, б).

А

Б

Рисунок 5. а, б. Виды ортопедических конструкций у пациентов с предраковыми заболеваниями СОР.

Больные с полной вторичной адентией пользовались полным съёмным пластиночным протезом 63,2%, а 36,8% больных отказывались носить протезы по причине их неудобства, болевых ощущений и травматизации СОР. Литературные данные подтверждают, что гальваноз может быть фактором развития гиперкератоза, лейкоплакии и хронических язв СОР [22, 25, 27]. При оценке ортопедических конструкций установлено: 41,4% имели удовлетворительное качество, у 58,6% имелись те или иные дефекты: нарушение краевого прилегания и нависающий край коронки выявлены у 25,3% конструкций; повреждение СОР зарегистрировано в 30,1% случаях, элементы коррозии зафиксированы у 16,1% протезов. Непереносимость металлов и их сплавов установлена у 20,9% пациентов, при этом

пациенты предъявляли жалобы на парестезии в ротовой полости, ощущение пощипывания в СОР, кислый и металлический привкус. Зафиксированы исходные значения разности потенциалов в парах точек «металл-металл», «металл-слизистая оболочка» у данной категории больных, при этом они были выше значений нормы более чем в 10 раз. Значения разности потенциалов составили: в точках «металл-металл» $166,93 \pm 5,65$ мВ, «металл-слизистая оболочка» - $184,8 \pm 7,14$ мВ. рН ротовой жидкости (концентрация водородных ионов) у данных пациентов был сдвинут в кислую сторону и составил $5,62 \pm 0,3$ (при норме $6,9 \pm 0,2$). В результате комплексного стоматологического обследования было выявлено, что острые края зубов или протезов являлись причиной образования хронической травматической язвы у 28 больных (93,3%). Пациенты с дефектами ортопедических конструкций и разрушенными зубами были направлены и санированы врачами смежных специальностей: стоматологом-хирургом и стоматологом-ортопедом (снятие несостоятельных конструкций, временное протезирование на период консервативного лечения у терапевта-стоматолога, совместное динамическое наблюдение и постоянное протезирование). По данным литературы, механическое повреждение является основным механизмом возникновения хронической язвы СОР [3, 17]. В результате проведенного комплексного клинического обследования пациентов основной группы выявлена сопутствующая стоматологическая патология, усугубляющая течение основного заболевания.

Наиболее распространённым сочетанным поражением являлись хронические заболевания пародонта, выявленные у 88,3% пациентов, у 18,6% пациентов установлен кандидоз полости рта, гальванический синдром зарегистрирован – в 13,0% случаях, парестезии - 10,3%, заболевания языка – у 8,0% (в основном десквамативный глоссит), заболевания губ диагностирован у 7,3% пациентов. Роль орофарингеального кандидоза в развитие предрака и рака СОР исследуется, и некоторые авторы указывают хронический кандидоз полости рта, как предраковый процесс. Пародонтопатогенные микроорганизмы *Porphyromonas gingivalis*, *Fusobacterium nucleatum*, *Treponema denticola* и *Streptococcus anginosus* были признаны агентами, способствующими канцерогенезу в клетках СОР путем индукции хронического воспаления, усиления миграции и инвазивности, ингибирования клеточного апоптоза, усиления клеточной пролиферации, подавления иммунной системы и выработки канцерогенных веществ. Хронические воспалительные процессы в ротовой полости любого генеза провоцируют развитие предраковой патологии и рака СОР. Парестезии, ощущение инородного тела в месте поражения являются частыми симптомами предраковой патологии СОР [7, 9, 18, 27].

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о необходимости регулярного мониторинга состояния полости рта у пациентов группы риска, своевременного выявления и лечения предраковых изменений, а также повышения информированности населения о факторах риска и мерах профилактики онкологических заболеваний ротовой полости.

Список литературы:

1. Azamatovich S. R., Alimdzhanovich R. Z. The functional state of platelets in children with congenital cleft palate with chronic foci of infection in the nasopharynx and lungs //International scientific review. – 2022. – №. LXXXVII–I. – С. 32-35.
2. Rodrigues, P., Rizaev, J. A., Hjaz, A., Altalbawy, F. M., Hanumanthaiyah, M., Sharma, K., ... & Zwamel, A. H. (2024). Dual role of microRNA-31 in human cancers; focusing on cancer pathogenesis and signaling pathways. *Experimental Cell Research*, 442(2), 114236.
3. Rizaev J. A., Maeda H., Khramova N. V. Plastic surgery for the defects in maxillofacial region after surgical resection of benign tumors //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – Т. 27. – №. 1. – С. 22-23.
4. Saadh, M. J., Khalifehsoltani, A., Hussein, A. H. A., Allela, O. Q. B., Sameer, H. N., Rizaev, J., ... & Alsaikhan, F. (2024). Exosomal microRNAs in cancer metastasis: A bridge between tumor micro and macroenvironment. *Pathology-Research and Practice*, 155666.
5. Ризаев Ж. А., Мусаев У. Ю. Влияние условий внешней среды на степень пораженности населения стоматологическими заболеваниями //Врач-аспирант. – 2009. – Т. 10. – №. 37. – С. 885-889.
6. Rustambekovna, Akhrorova Malika Shavkatovna Shaimatova Azizakhon. "Manifestation of the oral mucosa in covid-19." *Scientific Journal Of Medical Science And Biology* 2.2 (2023): 7-16.
7. Alimdzhanovich R. J. et al. Pathomorphological changes in the oral mucosa in patients with colon cancer //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 7. – С. 666-672.
8. Asatullaevich, U. K., Maeda, H., Amrulloevich, G. S., Alimdzhanovich, R. J., & Aliyarovich, G. A. M. (2019). Benefit of rehabilitation for patients with postoperative defects due to maxillofacial tumors. *Annals of Cancer Research and Therapy*, 27(1), 19-21.
9. Ризаев Ж. А., Нарзиева Д. Б., Фуркатов Ш. Ф. Регионарная лимфотропная терапия при

фурункулах и карбункулах челюстно-лицевой области //ТОМ-1. – 2022. – С. 386.

10. Ризаев Ж. и др. Проявления COVID-19 в полости рта. (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 40-46.

11. Ортикова Н., Ризаев Ж., Кубаев А. Психозмационального напряжения у детей на амбулаторном стоматологическом приёме //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 59-63.

12. Khazratov, A. I., Rizaev, J. A., Lisnychuk, N. Y., Reimnazarova, G. D., Kubaev, A. S., & Olimjonov, K. J. (2021). Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 8(2), 227-235.

13. Гаффаров, У. Б., Кубаев, А. С., Хазратов, А. И., & Ахророва, М. Ш. (2020). Сравнительная оценка в амбулаторных условиях медикаментозный премедикации при оральных операций. *Re-Health Journal*, 1(3), 484-6.

14. Элбековна Н. Н., Мухамедович М. И., Эмильевна Х. Л. Изучение чувствительности микрофлоры полости рта у пациентов, подвергающихся съемному и несъемному ортодонтическому лечению, при использовании некоторых лекарственных препаратов //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 2.

15. Алимджанович Р. Ж., Саидолимович К. А. Орттирилган юз-жағ нуқсонлари бўлган беморларга ортопедик стоматологик ёрдамни ташкил этишни социологик баҳолаш //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2022. – Т. 3. – №. 3.

16. Хусанбоева Ф., Ризаев Ж., Кубаев А. Проявления хронической болезни почек в полости рта //Журнал вестник врача. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 154-160.

17. Ризаев Ж. А., Ризаев Э. А., Кубаев А. С. Роль иммунной системы ротовой полости при инфицировании пациентов коронавирусом SARS-COV-2 // Здоровье, демография, экология финно-угорских народов. – 2020. – №. 3. – С. 67-69.

18. Ризаев Ж. А., Кубаев А. С., Лим Т. В. Влияние хронического гастроуденита на гигиеническое состояние полости рта при стоматите и гингивите у больных //Confrencea. – 2025. – Т. 1. – С. 39-40.

19. Лим Т. В., Кубаев А. С. Оценка стома-

тологического статуса при гингивитах у больных с хроническим гастроуденитом //Confrencea. – 2024. – Т. 10. – С. 282-283.

20. Абдуллаев Ш., Юсупова Д., Кубаев А. Оценка морфологических параметров патологических послеоперационных рубцов в зависимости от характера редермализации сукцинат содержащим препаратом //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 2. – С. 1-26.

21. ZhA, Rizaev, and Khazratov AI. "Kantserogennoe vliyanie 1, 2-dimetilgidrazina na organizm v tselom." *Problems of Biology and Medicine* 1.116 (2020): 269-272.

22. Khazratov A. I. et al. Morphofunctional Characteristics Of The Oral Mucosa Of Experimental Rats In Experimental Carcinogenesis //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 227-235.

23. Alimjanovich R. J., Isamidinovich K. A. Indicators of the microflora of the oral cavity in patients with colon cancer //Ўзбек тиббиёт журнали тахририй маслахат кенгаши редакционний совет Узбекский медицинский журнал Editorial Board of the Uzbek medical journal. – С. 50.

24. Khazratov A. I., Rizaev Y. A. Oral condition in patients with colon cancer //International Scientific and Practical Online Conference, Actual Problems of Fundamental, Clinical Medicine and Distance Learning, Opportunities. – 2020. – С. 137-138.

25. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. The use of osteogenic material to replace jaw cavity defects //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 20-25.

26. Нарзиева Д. Б. и др. Improving the treatment of peri-implantitis using the herbal medicine zub-pre //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2023. – Т. 4. – №. 4.

27. Alimdzhonovich R. Z., Dalievich N. B., Bakhtiyorovna N. D. Lymphotropic therapy for diseases of the Maxillofacial Region //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 111-120.

28. Исхакова З. Ш., Нарзиева Д. Б. Изучение местного иммунитета у больных с одонтогенными воспалительными заболеваниями //Современные достижения стоматологии. – 2018. – С. 56-56.

29. Яковлева, Л. П. Лечение рака слизистой оболочки полости рта / Л. П. Яковлева // Опухоли головы и шеи. – 2013. – №. 2. – С. 20-25.

Для цитирования: Ережепов Б.Б. Результаты оценки стоматологического статуса у пациентов с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки рта // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 444-449. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16485173>